

Гуфронов Дадохон Наджмитдиновч

кандидат географических наук, ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова», кафедры экономической географии и демографии (Республика Таджикистан, г. Худжанд).

Гуфранова Зиёда Расулбердиевна

Преподаватель географии, ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова», кафедры экономической географии и демографии (Республика Таджикистан, г. Худжанд).

Аннотация: В данной статье анализируется становление и развитие сельхозпродукции в Согдийской области. Изменения направления использования земель по Согдийской области, а также изменения в направлении использования земель в Согдийской области. Рассматриваются проблемы перехода к рыночной экономике, передачи земель в аренду на долгосрочное пользование с правом на наследство, а также расширение посевных площадей под продовольственные культуры.

Ключевые слова: сельскохозяйственных угодий, пастбища, размещения сельскохозяйственного производства, орошаемого земледелия, продовольственных культуры

Аннотация: Ушбу мақолада Суғд вилоятининг кишлок хўжалиги маҳсулотларининг ривожлантириш ва вилоят ерларидан унумли фойдаланишининг муҳим йўналишлари кўриб чиқилган. Ҳозирги кунда кишлок хўжалиги ерларида экин майдонларини кенгайтириш ва маҳсулотни жаҳон бозорига чиқаришининг амалий ишлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: кишлок хўжалик, хўжалик ерлари, яйловлар, ишлаб иқаришининг жойлашуви, суғорма деҳқончилик, саноат, ер ресурслари.

В условиях Согдийской области крупными районами по размещению сельскохозяйственных угодий являются Айнинский, Пенджикентский, Кухистон Мастчинский районы Зеравшанской долины. В этих районах сконцентрирована основная часть пастбищных угодий и многолетних насаждений. По размерам пастбищ особенно выделяется Айнинский район, который не имеет себе аналогов в других районах области. Его территория используется для пастбищ крупного рогатого скота, овец и коз даже из отдалённых районов самой области.

Направления использования земель по Согдийской области меняются в зависимости от изменения рельефа, климата и высотной поясности, что и определяет различие Ферганской части долины и Зеравшанской горной зоны области по условиям размещения сельскохозяйственного производства. Сухой континентальный климат районов Согдийской области, как и в прочем всей республики, диктует необходимость и целесообразность орошаемого земледелия. Доля орошаемых посевов превышает 95 %, их площадь с 264,2 тыс. га в 1992г. увеличилась до 286,4 тыс. га в 2011г. или на 8,4 %, что в условиях малоземелья является положительным фактором [4. 92].

Согдийской области в 2010г. на одного жителя приходилось 0,49 га площади сельхозугодий и 0,104 га пашни, по сравнению соответственно, 0,49 и 0,09 га в среднем по Республике Таджикистан.

С переходом на рыночную экономику, приобретением национальной независимости и распада единого экономического пространства Союза, отпала необходимость государственного заказа на хлопок-сырец, табак, коконов, их посев в

области был сокращен, особенно табака. Главный, основной упор сделан на наращивание производства продовольственных культур - зерновых, картофеля, как это имеет место в целом по стране [1. 199].

После перехода к рыночной экономике, в 1990-е годы в Согдийской области, как и во всей республике, была проведена реформа сельскохозяйственного производства, заключающаяся в расформировании крупных сельскохозяйственных предприятий и передаче земли и скота непосредственно деҳканам в аренду на долгосрочное пользование. В результате образовались деҳканские и фермерские хозяйства, непосредственно работающие на земле и заинтересованные в результатах личного труда. Число колхозов с 119 в 1992г. сократилось до 1 в 2011г., а 90 совхозов полностью ликвидированы. В 2011г. на их базе уже формировались 12772 деҳканских хозяйств и 860 прочих сельскохозяйственных предприятий [2. 166].

Передача земель непосредственно деҳканам (крестьянам) в аренду на долгосрочное пользование с правом на наследство, позволило заинтересовать их в труде, не только остановить спад производства в отрасли, но и нарастить объёмы продукции в растениеводстве и животноводстве.

Расширение посевных площадей под продовольственные культуры происходил за счёт освоения новых земель и сокращения их под посевы технических культур - хлопчатника, табака, что привело к резкому сокращению их производства в области.

В Согдийской области за 1992-2011гг. возросло также производство некоторых видов продукции животноводства. Уменьшение производства мяса

области допущено при увеличении поголовья крупного рогатого скота за рассматриваемый период на 48,8%, в том числе коров- на 84,6 %, а овец и коз на 11,0 %. Здесь сказалось влияние сведения на нет поголовья свиней в области с 26,9 тыс. голов на конец 1992г. до 662 голов в 2011г., которые полностью сбывались на мясо.

Как показывают данные таблицы Исходящ этого в целом по стране за 2000-2010 гг. достигнуты стабильно высокие результаты в производстве сельскохозяйственной продукции продовольственного направления. Сократилось лишь производство хлопка-сырца. Для анализа современного состояния сельскохозяйственного производства Согдийской области в годы перехода на рыночную экономику за основу взяты 2000-2010гг., поскольку фактически с 2000года начинается рост экономики во всех регионах Республики Таджикистан и сопоставление, достигнутые результаты будут наиболее реальными [5].

На современном этапе, судя по долевого соотношению Согдийской области в численности населения и производстве отдельных видов сельскохозяйственных продуктов в общем итоге республики, можно считать основными направлениями специализации сельского хозяйства являются производства хлопка-сырца (при сокращении его производства в самой республике), картофеля, плодов и ягод, винограда и молока. За исключением двух наименований продукции- зерновые и настриг шерсти, по всей остальной сельскохозяйственной продукции, Согдийская область сдала свою позицию к 2010г. по отношению к итогу республики за 2000г.

Принято считать, что выращивание хлопка – сырца для сельскохозяйственных предприятий и дехканских хозяйств может быть эффективным при урожайности 25 ц га и более. В условиях рыночной экономики при многократного удорожания цены на сельскохозяйственных машин и оборудование, запасные части к ним, горюче смазочных материалов, минеральных удобрений, налога на орошаемых земель, а также падение мировых цен на Лондонской бирже хлопка – волокна, выращивание хлопка для крестьян стало не эффективным. Всё больше внимание придается выращиванию продовольственных культур растениеводства и увеличению животноводческой продукции [3].

Анализируя вышесказанное можно сделать следующие выводы по использованию сельхозпредприятий, а также производства сельскохозяйственной продукции продовольственного направления:

- с распадом единого экономического пространства бывшего Союза республика перешла на рыночную экономику и приобрела национальную независимость и тем самым, отпала необходимость государственного заказа на хлопок-

сырец, табак, коконов, их посев в области был сокращен, особенно табака;

- в условиях рыночной экономики образовались дехканские и фермерские хозяйства, непосредственно работающие на земле и заинтересованные в результатах личного труда;

- число колхозов значительно сократилось в 2011, а совхозы полностью ликвидированы на их базе уже формировались 12772 дехканских хозяйств и 860 прочих сельскохозяйственных предприятий;

- поэтапно начиналась рост экономики во всех регионах Республики Таджикистан по производству сельскохозяйственной продукции продовольственного направления, достигнутые результаты будут наиболее реальными.

Литература:

1. Народное хозяйство Таджикской ССР в 1988г. Госкомстат Таджикской ССР. -Душанбе; Ирфон, 1990
2. Мухаббатов Х.М., Гуфронов Д.Н. Минерально-сырьевой потенциал Северной зоны и проблемы эффективности их использования. Номаи Донишгох (илмҳои табиатишиносӣ ва иқтисодӣ). Худжанд-2012. -№3. С. 160-166.
3. Политическая экономия. Том 1. Издание 3-е, дополненное. М., 1973. - С.6.
4. Хоналиев Н.Х. Вопросы использования промышленного потенциала регионов Таджикистана. Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2007, N 4. -С. 92
5. Рахимов Ш. Т. –Экономико – географические проблемы размещения производительных сил Таджикистана в условиях трансформируемой экономики (на примере Зеравшанского региона), 2010.
6. Статистической ежегодник Согдийской области, 2016. – с. 344-347

